

Лусто И.И., Ясева Н.Ю.

Могилевский государственный университет
имени А.А. Кулешова

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ

В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта Республики Беларусь, студенты, обучающиеся по специальности 1-010101 «Дошкольное образование», проходят следующие виды практик: ознакомительную, методическую, педагогическую и преддипломную [1].

Модель организации практической подготовки студентов на факультете педагогики и психологии детства состоит из пяти основных компонентов: целевой, правовой, программно-методический, организационный и итоговый.

Целевой компонент модели включает в себя определение целей и задач практической подготовки студентов. Главная цель практик – совершенствовать профессиональную подготовку студентов на основе их непрерывного участия в деятельности учреждений социальной психолого-педагогической сферы, формировать у будущих специалистов комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для успешной и эффективной профессиональной деятельности.

В *правовой компонент* модели входит разработка, подготовка и организация правового обеспечения практик, что дает возможность конструктивно решать вопросы выхода студентов на практику в воспитательно-образовательные учреждения города Могилева и Могилевской области.

Организационный компонент модели представлен системой руководства и контроля практической подготовки студентов.

Руководитель практики от кафедры отвечает за организацию и осуществление непрерывной практической подготовки будущих специалистов, сотрудничает с руководителями учреждений, собирает и анализирует предложения и замечания со стороны руководителей, контролирует весь процесс практической подготовки

студентов; организует конференции по проблематике практики; взаимодействует с преподавателями кафедры, консультирует студентов по проблемам, возникающим в ходе практики.

Групповые методисты отвечают за организацию и осуществление определенного вида практики по специальности, ведет текущий контроль процесса прохождения практики, устраняет возникающие проблемы и разногласия.

Общее руководство практикой в организации возлагается на руководителя организации, который осуществляет проведение практики в соответствии с программой практики.

Созданная система руководства позволяет четко осуществлять организацию практик, выявлять и решать вопросы, связанные с организацией и проведением непрерывной практической подготовки студентов.

Содержание работы в рамках организационного компонента включает составление графика прохождения практик в соответствии с учебным планом и с учетом организационных возможностей базовых учреждений, подбор базовых учреждений для прохождения практик; организацию и проведение медицинского осмотра студентов, в целях получения допуска к прохождению ряда практик; подготовку и проведение установочных конференций по практикам.

Выполнение в полном объеме всех видов работ, включенных в организационный компонент, позволяет быстро и четко и организованно решать вопросы подготовки студентов и базовых учреждений к проведению разных видов практик.

В рамках *программно-методического компонента* модели практической подготовки студентов осуществляются следующие виды работ:

1. Разработка программ практик в соответствии с образовательным стандартом, в которых раскрываются образовательные цели, задачи, требования к профессиональным знаниям и умениям студента, организация и содержание разных видов практик, указана отчетная документация.

2. Проведение организационно-методической работы с групповыми методистами, студентами и сотрудниками базовых учреждений в период подготовки и прохождения практик.

Руководители практики в рамках установочных конференций, групповых и индивидуальных консультаций конкретизируют

вопросы содержания и организации практики, определяют единые требования к процессу прохождения практики, критериям оценки уровня знаний и компетенций по итогам практики, оказывают организационную и методическую помощь в реализации плана практики; направляют студентов в выборе тем индивидуальных заданий в соответствии с их склонностями и научно-методическими интересами, совместно с сотрудниками баз практики анализируют деятельность студента и подводят итоги прохождения практики.

Итоговый компонент включает следующие виды работ:

- Организационно-методическая работа с отчетной документацией студентов по практикам.
- Разработка критериев для оценки уровня знаний и компетенций по итогам практик.
- Подготовка и проведение итоговых конференций по практике, в ходе которых студенты готовят отчеты о практике, выступления, в которых отражается выполненная работа за период практики и личностное отношение к ее результатам, оформляют выставки методических материалов, стенгазеты, фото- и видеоматериалы по практике, высказывают свои пожелания по улучшению организации и проведения практики.
- Оформление зачетной документации по результатам практик (ведомостей и зачеток) и оформление документации по оплате практик.
- Составление отчета по итогам прохождения практики, в котором оценивается роль и работа учреждения в осуществлении практической подготовки студентов, организационно-методическая работа преподавателей, практическая работа студентов и отзывы о ее качестве со стороны сотрудников учреждения. Руководитель практики делает выводы об эффективности системы организации практики и ее результатах, вносит по необходимости корректировки в процесс организации и содержания практики.

Представленная система практической подготовки студентов на факультете педагогики и психологии детства дает возможность эффективно и организованно осуществлять процесс практической подготовки будущих специалистов системы дошкольного образования [3].